

PEDAGOG-TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI EVRISTIK METOD ORQALI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI

Isroilova N.A.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namanagan filiali katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491757>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali shakllantirishning evristik metoddan foydalanish to'g'risida fikr yuritiladi. Bugungi kunda tayyorlanayotgan kadrlarning mehnat bozorida munosib o'rin egallashlari uchun ta'lim mazmunini innovasion loyihalash; kasbiy kompetensiyalarni tarkibiy qismlarga ajratish; ta'limning yangi metodik modellarini yaratish va ularni muayyan ta'lim amaliyotida qo'llashga ilmiy manbalarning tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, tarbiyachi, kompetentlik, evristik metod, integratsiya, kreativlik, kasbiy kompetensiya, nostandart fikrlash.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование эвристического метода формирования профессиональной компетентности педагогов с помощью эвристического метода. Для того чтобы подготавливаемые сегодня кадры занимали достойное место на рынке труда, представлено инновационное проектирование образовательного контента; разделение профессиональных компетенций на компоненты; создание новых методологических моделей образования и анализ научных источников для их применения в конкретной образовательной практике.

Ключевые слова: педагог, воспитательница, компетентность, эвристический метод, интеграция, креативность, каспийская компетентность, нестандартное мышление.

Annotation. This article discusses the use of a heuristic method for the formation of professional competence of teachers using the heuristic method. In order for the personnel being trained today to occupy a worthy place in the labor market, innovative design of educational content is presented; division of professional competencies into components; creation of new methodological models of education and analysis of scientific sources for their application in specific educational practice.

Keywords: teacher, educator, competence, heuristic method, integration, creativity, Caspian competence, non-standard thinking.

Jahonda ishlab chiqarish va ta'limning integratsiyalashuvi jarayonida pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, oliy ta'limda ilg'or texnologiya va dasturiy ta'lim vositalardan keng foydalanish, o'qitishning an'anaviy va zamonaviy usullarini integratsiyalash masalalari dolzarb vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda[1]. Bir qancha nufuzli ilmiy tadqiqot markazlarida ta'lim sifatini takomillashtirishga oid tadqiqotlar olib borilib, salmoqli amaliy natijalarga erishilmoqda.

O'quv jarayonida ta'lim oluvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, kasbiy faoliyatga innovasion tayyorlash jarayonini rivojlantirishda, dasturiy ta'lim vositalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda[2]. YUNESKO tomonidan qabul qilingan ta'limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO) darajalari bilan

uyg'unlashtirish, o'quv jarayoniga Milliy kvalifikatsiya tizimini to'laqonli joriy etish, tayyorlanayotgan kadrlarning mehnat bozorida munosib o'rin egallashlari uchun ta'lim mazmunini innovasion loyihalash, kasbiy kompetensiyalarni tarkibiy qismlarga ajratish, ta'limning yangi metodik modellarini yaratish va ularni muayyan ta'lim amaliyotida qo'llashga alohida e'tibor berilmoqda.

Bu borada Sh. Shodiyev, M. Ahmedov, N. Muslimov, V. Abduazizova, M. Kadirovalarning bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, kasbga yo'naltirish va kasbga o'rgatish, ulardagi kasbiy sifatlarni rivojlantirishning dolzarb masalalari hamda bo'lajak pedagoglarning ijodiy qobiliyatlari, shu bilan birga ijodiy faoliyatining ilmiy hususiyatlarini, pedagogik ijodkorlikning didaktik mazmun rivojlantirish usul va shakllari ishlab chiqishdagi hissasi kattadir.

Pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali rivojlantirish bo'yicha A. Aripjanova, G. Ibragimova, G. Kodirova, Sh. Pozilova, F. Sodiqova, G. Ibragimova, K. Yusupova, M. Urazova, A. Xalikov tomonidan o'rganilib ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

MDH davlatlari olimlari ham pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metodlar yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos shakl va usullarini o'rganish masalalarini o'rganishgan. Bular orasida L.N.Axmatova, V.D.Eremeyeva, T.P.Xrizman, A.L.Sirotyuk, O.A. Safonova, A.V.Svetkov, L.A Venger, A.N. Belkova kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlari atta ilmiy ahamiyatga ega.

Yuqorida bildirilgan fikrlarga ko'ra, mamlakatimizda va xorijda bo'lajak mutaxassislarning evristik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga doir tadqiqotlar olib borilgan bo'lsada, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lajak tarbiyachilarning evristik kompetentligini rivojlantirish metodikasi to'laqonli tadqiq etilmaganini qayd etishimiz mumkin.

Biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqot jarayonida pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali rivojlantirish xususiyatlaridan kelib chiqib, kasbiy kompetentlikligi ya'ni, o'ziga xoslik, ijodkorlik, rivojlanganlik, moslashuvchanlik mezonlari aniqlandi. Nostandart fikrlash, tavakkalchilik, bashorat qilish va integrativlik, operativlik mezonlarini pedagog tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishga doir amaliy ishlar bajarildi. Natijada, pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metoddan foydalaniladigan metod va vositalari takomillashtirildi.

Pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish modelini tamoyillari individuallashtirish, insonparvarlik, guruhli va individual ta'lim birligi tamoyili, ta'limda onglilik va ijodiy faollik, fundamentalligi va amaliy yo'nalganligi asosida olib borildi, natijada, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog-tarbiyachilarning kasbiy evristik metod metodikasi takomillashtirildi[3].

Pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda evristik metod orqali rivojlantirish interfaol-metodik dars loyiha, kreativ metodlar ijodiy, vaziyatli topshiriqlar, kognitiv-evristik usullarni amaliyotda qo'llash metodikasi yarata olish ko'nikmasi shakllantirishga erishildi. Natijada, pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metoddan foydalaniladigan metod va vositalari takomillashtirildi.

Pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali rivojlantirish interfaol-metodik xarakterdagi muammoli vaziyatlar va kreativ amaliy topshiriqlar rivojlantiradi[4].

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotning amaliy ahamiyati shundan iboratki, pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali rivojlantirish rivojlantirish

metodikasini takomillashtirishning tajriba-sinov dasturini yaratilganligi, pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali rivojlantirish ijodiy faoliyatga yo‘naltirish bo‘yicha umumkasbiy fanlar dasturlarini takomillashtirish, amaliyotga joriy etish bilan belgilanadi. Pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini evristik metod orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish o‘quv-tarbiya jarayonida ijodiy faoliyatni tashkil etishning uslubiy ta‘minoti yaratilib ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Incheon declaration/ Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). - 68 б.
2. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш / Монография. – Т.: Фан, 2004.
3. Хамраева, А. Ф. (2021). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТАВФСИФИ. Academic research in educational sciences, 2(10), 1110-1114.
4. Воронин, В. Н. Интеграция эвристических и технологических подходов проектирования дидактических комплексов в вузе [Текст] / В. Н. Воронин. – Тольятти: Мир, 2003. – 274 с.